

DISEÑO PARTICIPATIVO EN PRÁCTICAS ARTÍSTICAS COLABORATIVAS: EL USO DE LA MAQUETA COMO HERRAMIENTA CREATIVA DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO ARTÍSTICO *ESTO SI ES UNA PLAZA*

PARTICIPATORY DESIGN IN COLLABORATIVE ARTISTIC PRACTICES: THE USE OF THE SCALE MODEL AS A CREATIVE TOOL FOR PARTICIPATION IN THE ART PROJECT *ESTO SÍ ES UNA PLAZA*

Resumen:

Este artículo examina cómo las prácticas artísticas participativas pueden impulsar la revitalización de espacios urbanos, involucrando a la comunidad en la configuración de su entorno. Se destaca el uso de una maqueta arquitectónica para simular la plaza de un barrio con necesidades específicas de uso, promoviendo la co-creación y un diseño inclusivo. Esta intervención forma parte del proyecto FACTIBLES, un estudio interdisciplinar financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033, que analiza las prácticas artísticas participativas como una herramienta eficaz de transformación urbana. El equipo de FACTIBLES¹, conformado por profesionales de arte, geografía, psicología y arquitectura, ha implementado acciones que, tras su evaluación, han conducido a la propuesta *Esto Sí es una plaza*. Esta iniciativa propone un rediseño virtual que atiende las necesidades reales de los residentes, demostrando la utilidad de la participación ciudadana y la innovación creativa para mejorar la calidad de vida en los espacios públicos de la ciudad.

Palabras claves: Arte participativo, interdisciplinariedad, maqueta, comunidad, co-creación, espacio público

Summary:

This article examines how participatory artistic practices can drive the revitalization of urban spaces by involving the community in shaping their environment. It highlights the use of an architectural model to simulate the square of a neighborhood with specific needs, thus promoting co-creation and inclusive design. This intervention is part of the FACTIBLES project—an interdisciplinary study funded by MCIN/AEI/10.13039/501100011033—that explores participatory artistic practices as an effective tool for urban transformation. The FACTIBLES team, made up of professionals from art, geography, psychology, and architecture, has carried out various actions whose evaluation led to the *Esto Sí es una plaza* proposal. This initiative puts forward a virtual redesign tailored to the real needs of residents, showcasing the effectiveness of citizen participation and creative innovation in enhancing the quality of life in the city's public spaces.

Keywords: Participatory art, interdisciplinarity, scale model, community, co-creation, public space.

¹ www.upo.es/investiga/proyectorfactibles/
www.zenodo.org/communities/factibles

1. INTRODUCCIÓN

En el contexto contemporáneo, el espacio público ha sido reconocido no solo como un lugar físico, sino como un escenario crucial donde se desarrollan relaciones sociales y se construyen identidades comunitarias (Mitchell, 2003). Las ciudades, y por extensión sus plazas, parques y calles, son los espacios donde se representan y negocian las dinámicas sociales, políticas y culturales. En este sentido, la intervención en estos espacios a través de prácticas artísticas participativas se convierte en una herramienta para catalizar no solo la transformación física de estos lugares, sino también para fomentar procesos de co-creación y empoderamiento ciudadano (Kester, 2013).

El arte participativo, que involucra activamente a los participantes en el proceso de creación, se ha posicionado como una corriente crítica dentro de las artes visuales y performativas. Este enfoque desafía las relaciones tradicionales entre artista y audiencia, promoviendo un diálogo abierto y equitativo donde los participantes no son meros consumidores pasivos, sino co-creadores dentro del proceso artístico (Bishop, 2012). Las intervenciones en el espacio público, específicamente a través de métodos participativos (estrategias que implican a la comunidad en los procesos) han permitido que el arte funcione como un medio que facilita la acción comunitaria, creando un espacio simbólico y real donde las comunidades pueden imaginar y reorganizar su entorno (Helguera, 2011).

El proyecto *Si es una plaza*² propone la intervención de la plaza con el objetivo de transformarla y adaptarla a las necesidades reales aportadas por los vecinos de todas las edades a través de una serie de acciones desarrolladas con ellos (Torres, 2024). Fruto de estas acciones, esta intervención, y a través de la pintura, formula virtualmente reorganizar el espacio de la plaza con un diseño dinámico (de bajo impacto visual, pero con un alto impacto estético) simulando e imaginando zonas de juegos, zonas de encuentro, vegetación, zonas de paseo, etc.

El presente artículo se centra en *el diseño participativo* del proyecto base donde a partir de un modelo a escala de la plaza se inicia un proceso participativo donde los vecinos y vecinas son invitados a imaginar cómo les gustaría que fuera su plaza. Para ello se utilizaron además del soporte planimétrico (a escala) unas series de miniaturas que representaban árboles, bancos, juegos, vayas, etc. Se aprovechó para ello un evento lúdico del barrio que nos aseguraba una representación equitativa de la vecindad.

² Proyecto documentado en <https://zenodo.org/records/14652829>

Imagen 1. Vista aérea de la plaza Dr. Pedro Vallina. Sevilla. Imagen obtenida de ©2023 Google

Imagen 2. Vista de la maqueta con un diseño realizado por un grupo de la comunidad durante la acción participativa. (Junio, 2024). Imagen obtenida del autor.

Imagen 3. Vista de la maqueta con un diseño realizado por un grupo de niños de la comunidad durante la acción participativa. (Junio, 2024). Imagen obtenida del autor.

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA EN EL ESTUDIO DEL ESPACIO PÚBLICO

Esta investigación sigue un enfoque cualitativo basado en un estudio de caso único dentro de las prácticas artísticas participativas. Este método permite analizar en profundidad un fenómeno en su contexto real, generando conocimientos aplicables a situaciones similares.

Se emplea una metodología de investigación-acción participativa desde una perspectiva artística, donde la interacción de los participantes con el espacio es clave. Para ello, se utilizó una maqueta a escala como herramienta de mediación, permitiendo a los vecinos re-imaginar su entorno.

La recolección de datos se realizó durante una jornada comunitaria mediante observación, documentación fotográfica y registro de configuraciones espaciales. La maqueta (escala 1:10 de la Plaza Dr. Pedro Vallina) incluía elementos miniaturizados en impresión 3D, organizados en categorías para facilitar su uso.

Los participantes fueron seleccionados espontáneamente y organizados en grupos naturales (niños, familias, adultos). Cada grupo trabajó en sesiones de 10 a 15 minutos, configurando libremente sus propuestas. Se documentaron sus intervenciones con fotografías y se recopiló la información para su análisis.

El análisis comparó patrones en las propuestas espaciales y preferencias de diseño, considerando también las interacciones y comentarios expresados. La metodología combinó el rigor de la investigación social con la libertad creativa del arte participativo, fomentando un diálogo fluido y la visualización de posibles intervenciones en el espacio urbano.

Este enfoque no solo generó una reflexión colectiva sobre la plaza, sino que fortaleció el vínculo entre la comunidad y su entorno, demostrando el potencial de la participación ciudadana en la transformación del espacio público. Esta acción derivó en una posterior reflexión por parte del equipo, dando lugar al proyecto de intervención pictórica del suelo de la plaza como un primer paso hacia la visualización de las aspiraciones de la comunidad.

2. CONTEXTO TEÓRICO

2.1. Arte relacional y participación en la creación artística

El arte relacional, desarrollado por Nicolas Bourriaud (1998), ofrece una base teórica clave para comprender las prácticas artísticas participativas. En *Relational Aesthetics*, Bourriaud plantea que el arte no es un objeto autónomo, sino una interacción social, donde el artista actúa como facilitador de experiencias compartidas en lugar de un creador individualista.

Desde esta perspectiva, el arte participativo o socialmente comprometido (Helguera, 2011) busca eliminar las jerarquías entre artista y espectador. Artistas como Thomas Hirschhorn y Rirkrit Tiravanija han desarrollado proyectos donde la interacción del público es esencial. Para Grant Kester (2004), estas prácticas fomentan el diálogo crítico y transforman el arte en una herramienta de empoderamiento comunitario.

El proyecto en la plaza Doctor Vallina se alinea con estos principios, priorizando la interacción entre vecinos y el espacio. La maqueta colaborativa es clave para generar diálogo y propuestas concretas, con el artista-facilitador guiando el proceso mientras los vecinos actúan como co-diseñadores.

2.2. Diseño Participativo

El diseño participativo surgió en arquitectura y urbanismo como respuesta a la planificación tradicional que excluía a los usuarios. Desde los años 70, arquitectos y urbanistas promovieron la participación de quienes habitan los espacios urbanos, especialmente en proyectos de cohousing³ y comunidades intencionales (Sanoff, 2000).

Basado en la idea de que los usuarios son expertos en sus propias necesidades, este enfoque mejora tanto la funcionalidad como la conexión emocional con el entorno (Sanoff, 1990). Según Henry Sanoff, su implicación activa permite soluciones más ajustadas a la realidad cotidiana y refuerza el sentido de pertenencia y responsabilidad, algo clave en el diseño urbano.

El proceso participativo en la plaza Doctor Vallina siguió esta lógica, invitando a la comunidad a reimaginar el espacio. El uso de una maqueta física facilitó la visualización de configuraciones y el diálogo sobre sus necesidades. Estudios previos han demostrado que herramientas visuales y táctiles, como maquetas y planos tridimensionales, favorecen la comprensión espacial y la participación en el diseño (Sanoff, 1999).

³ El *cohousing* es un modelo de vivienda colaborativa en el que los residentes participan activamente en el diseño y gestión de su comunidad. Este enfoque combina viviendas privadas con espacios comunes, promoviendo la interacción y la cooperación. Surgió como alternativa a la planificación tradicional, asegurando que el entorno construido responda mejor a las necesidades de sus habitantes (Sanoff, 2000).

Además, la metodología Livingston⁴ (2002), adaptada al contexto artístico, inspiró parte de este artículo. Su énfasis en la participación lúdica y colaborativa permitió transformar las demandas latentes en propuestas concretas de diseño.

2.3. Espacio público: derecho a la ciudad

El *espacio público* ha sido ampliamente debatido en disciplinas como la *geografía*, la *sociología*, el *urbanismo* y las *artes*. Henri Lefebvre (1991) lo concibe como un *espacio socialmente producido*, más que un simple *vacío físico*, e introduce el (*derecho a la ciudad*), defendiendo que los ciudadanos no solo deben acceder a estos espacios, sino también participar en su configuración. Así, el *espacio público* se convierte en un lugar de *encuentro*, *interacción* y *negociación* de dinámicas de *poder* e *identidad*.

Este concepto ha sido retomado por autores que analizan la *exclusión* y *apropiación* del *espacio público* en contextos contemporáneos (Mitchell, 2003). En muchas ciudades, su *privatización* y *regulación* han limitado el acceso de ciertos grupos, restringiendo su capacidad de *transformación*. Nuestra *acción* busca contrarrestar estas tendencias, devolviendo a los ciudadanos el *poder de decisión* y promoviendo una *co-creación inclusiva* y *democrática* del *espacio público*.

La *maqueta colaborativa* utilizada en este proyecto sirvió como un medio para que los vecinos ejercieran como agente activo su derecho democrático a intervenir en el diseño de *su plaza*.

3. ANTECEDENTES

3.1. Proyecto FACTIBLES

El proyecto FACTIBLES (*Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana*), financiado por el MCIN/AEI, es un estudio interdisciplinar que involucra investigadores de arte, geografía, arquitectura y psicología. Su objetivo es analizar intervenciones artísticas participativas en distintas ciudades como Sevilla, Málaga, Madrid y Barcelona, buscando transformar el espacio urbano mediante la participación comunitaria. Como aplicación directa de estos estudios, FACTIBLES impulsa la intervención en la Plaza Dr. Pedro Vallina, tomando en cuenta las necesidades del vecindario a través de procesos participativos.

⁴ La *metodología Livingston* promueve la participación lúdica y colaborativa en el diseño, transformando ideas en propuestas concretas mediante herramientas visuales y táctiles. Su enfoque facilita el diálogo comunitario y la apropiación del espacio (Livingston, 2002).

3.2. Espacio público: Plaza Dr. Pedro Vallina

La Plaza Dr. Pedro Vallina, ubicada en el barrio de San José Obrero dentro del Distrito San Pablo-Santa Justa de Sevilla, es un espacio triangular delimitado por las calles Samaniego, Dr. Pedro Vallina y Avenida del Pueblo Saharaui. Su entorno es heterogéneo en términos urbanísticos y sociales, con zonas de autoconstrucción, promociones públicas y privadas, y recientes renovaciones urbanas. La plaza ha sido objeto de diversas propuestas de mejora por parte de la comunidad, dada su importancia como espacio de encuentro y convivencia en el barrio.

3.3. Comunidad

La comunidad que habita en los alrededores de la plaza es diversa en edad y situación socioeconómica. Se identifican sectores envejecidos junto con población joven y de mediana edad, reflejo de los procesos de consolidación urbana. Existen demandas diferenciadas en cuanto al uso del espacio público, desde la necesidad de mayor vegetación y sombra hasta la inclusión de zonas de juego y esparcimiento. A lo largo del proceso de intervención, se han realizado encuestas y talleres con los vecinos, quienes han manifestado su interés en revitalizar la plaza para hacerla más funcional y acogedora.

3.4. Proyecto *Esto Sí es una plaza*

Sí es una plaza es la iniciativa específica dentro del proyecto FACTIBLES destinada a la recuperación y revitalización de la Plaza Dr. Pedro Vallina. Su enfoque se basa en la participación activa de la comunidad en el diseño y transformación del espacio, utilizando herramientas artísticas para visibilizar las demandas vecinales. La principal acción dentro de este proyecto es la intervención pictórica en el suelo de la plaza, diseñada a partir de talleres y experiencias artísticas participativas con un diseño que representan las necesidades expresadas por los vecinos como áreas de juego, zonas de sombra y espacios de sociabilización. La utilización de la maqueta como estrategia corresponde a una de las acciones: *Aprendizaje mutuo y diseño participativo*, recogido en el documento de Factibles *Pensar la plaza*. (Andreu Lara et al., 2025).

4. LA MAQUETA COMO HERRAMIENTA DE PARTICIPACIÓN

4.1. Diseño de la intervención

El proyecto se desarrolló en el transcurso de un evento comunitario, donde los participantes fueron organizados en pequeños grupos según

su perfil y nivel de interacción con el entorno. Los grupos estaban compuestos por:

- *Niños (varios grupos infantiles de dos y de tres componentes)*: quienes se relacionaban con la plaza principalmente desde el juego.
- *Niños y sus padres (varios grupos familiares)*: explorando la plaza desde una perspectiva de convivencia familiar.
- *Adultos (varios grupos de adultos)*: quienes utilizaban el espacio para actividades sociales, recreativas y de tránsito diario.

La maqueta a escala 1:10 se representaba tal como se encontraba en ese momento, desprovisto de mobiliario urbano y con la disposición de farolas y árboles actuales. En un lado de la maqueta había unas pequeñas cajas con elementos que representaban:

- Bancos
- Árboles y arbustos
- Juegos infantiles
- Otros elementos urbanos
- Fuentes

Estas miniaturas fueron fabricadas mediante impresión 3D y puestas a disposición de los distintos grupos para que escogieran y decidieran libremente la organización y disposición espacial de cada componente.

4.2. Dinámica de los grupos

El proceso participativo se estructuró en varias rondas, cada una de ellas dedicada a un grupo diferente. Cada grupo trabajó de manera independiente, sin interacción directa con otros grupos, lo que permitió obtener múltiples perspectivas sobre el uso del espacio público a partir de diferentes experiencias y relaciones con el entorno. Esta segmentación de los participantes en subgrupos fue una decisión metodológica importante, ya que permitió captar la diversidad de necesidades y deseos de los distintos colectivos que utilizan la plaza.

Grupo infantil: En esta fase, los niños trabajaron sin la intervención de adultos. Se les dio plena libertad para configurar la plaza según su imaginación. Los niños mostraron especial interés en incluir juegos, áreas amplias para correr y lugares para sentarse en grupo.

Grupo familiar (niños con padres): En esta ronda, los niños participaron junto a sus padres. La dinámica en este grupo resultó en una plaza donde se equilibraban las necesidades de juego de los niños con las preocupaciones de los adultos sobre la seguridad y el confort.

Grupo adulto: Este grupo, compuesto por adultos sin niños, ofreció una perspectiva diferente. Se priorizaron las áreas de descanso, con mayor número de bancos, fuentes de agua y árboles, configurando una plaza ideal para la socialización, la lectura y el descanso.

Cada grupo tuvo un tiempo limitado (aproximadamente 10-15 minutos) para realizar su diseño, lo que fomentó la toma de decisiones rápida y colaborativa. Al finalizar cada ronda, el grupo debía consensuar y presentar su diseño, explicando las razones detrás de cada decisión tomada.

4.3. Documentación del proceso: uso de la cámara instantánea

Un elemento central en esta intervención fue la documentación visual del proceso mediante el uso de una cámara instantánea. Al final de cada ronda, el diseño final de la maqueta creado por cada grupo fue fotografiado, y las imágenes resultantes se colocaron inmediatamente a la vista de todos los participantes, para mostrar las distintas configuraciones de la plaza. A cada imagen se le asignó un nombre de grupo imaginado, lo que permitió identificar los diferentes diseños y fomentar el diálogo entre los participantes al comparar sus propuestas.

5. RESULTADOS

Los resultados de la intervención participativa en la plaza Doctor Vallina reflejan una serie de hallazgos clave relacionados con la diversidad de perspectivas aportadas por los distintos grupos participantes. A través del proceso creativo, se lograron identificar patrones comunes en las preferencias de los usuarios, así como diferencias significativas entre las distintas generaciones y grupos de usuarios que utilizan la plaza. El análisis de los resultados se organizó en torno a dos ejes principales: *diversidad de diseños y preferencias comunes*.

5.1. Diversidad de diseños y preferencias

Grupos infantiles: Los niños priorizaron amplias áreas de juego con columpios y toboganes, favoreciendo espacios abiertos sin barreras para correr libremente. En algunos diseños, los juegos se dispersaban por toda la plaza, sugiriendo un entorno más dinámico. Mostraron poco interés en bancos, percibiéndolos más como parte del juego que para descanso.

Grupos familiares (niños con padres): Este grupo equilibró las necesidades infantiles con zonas de descanso y supervisión. Los padres

ubicaron bancos estratégicamente cerca de los juegos y priorizaron la sombra de los árboles para mayor comodidad. A diferencia del grupo infantil, los juegos se concentraron en una zona específica, reflejando preocupaciones por seguridad y delimitación de espacios.

Grupo adulto: Los adultos sin niños concibieron la plaza como un espacio de descanso y socialización, destacando áreas de sombra, bancos y senderos. Mostraron interés en la estética, incorporando elementos funcionales y decorativos que embellecieran el entorno.

Imagen 4. Algunas instantáneas de los distintos diseños realizado por algunos grupos de la comunidad. Los participantes imaginaron un nombre para sus diseños. Imágenes obtenidos del autor. (Junio, 2023).

La variedad de diseños evidencia cómo diferentes grupos perciben y usan el mismo espacio de formas distintas. Esto refuerza la importancia del diseño participativo en proyectos urbanos, considerando la diversidad de necesidades y expectativas de los usuarios.

5.2. Preferencias comunes

A pesar de la diversidad de propuestas, surgieron preferencias comunes sobre el espacio público ideal. Todos coincidieron en la importancia de los árboles, no solo por el confort térmico en climas cálidos como Sevilla, sino también por su valor estético y ambiental.

Los bancos y áreas de descanso fueron esenciales para familias y adultos, mientras que los niños mostraron poco interés. Los padres los ubicaron cerca de los juegos para supervisión, y los adultos los situaron en zonas de socialización.

Además, se destacó la necesidad de senderos bien delimitados para facilitar la movilidad, especialmente para personas mayores o con dificultades de desplazamiento.

Estas coincidencias reflejan que, más allá de las diferencias generacionales y de uso, ciertos elementos resultan fundamentales para mejorar la calidad de vida en la comunidad.

6. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA PARTICIPATIVA

La experiencia se evaluó mediante observación directa, documentación visual y el análisis de las propuestas creadas con la maqueta de maneja más exhaustiva a través de las fotografías tomadas durante el evento. Al vincularse con una jornada festiva, se atrajo a participantes de distintas edades del barrio, lo que aportó perspectivas variadas que evidenciaban (experiencia catalizadora) la necesidad de actuación sobre la plaza. Por otro lado, hay que recalcar, sin embargo, que algunos elementos del diseño estaban predefinidos, limitando la posibilidad de replantear otras alternativas que pudieran quizás ser más adecuada para el espacio.

En general, el proceso participativo fue exitoso en cuanto a la implicación de los vecinos, la calidad de las propuestas y la reflexión crítica generada tanto por los vecinos como por los miembros de Factibles. La segmentación en grupos específicos ayudó a atender demandas lúdicas y funcionales. Además, la co-creación con la maqueta y las fotografías instantáneas realizadas y expuestas para verlas por todos los participantes fomentó un sentido de responsabilidad y reflexión compartida sobre la plaza.

Entre los logros, destaca la identificación de necesidades concretas y el interés notable en la comunidad por mejorar dicho espacio. No obstante, y como crítica, faltó registrar de forma sistemática las reflexiones verbales y se careció de una estrategia a largo plazo para consolidar el compromiso de la comunidad, por lo que la implicación real fue puntual.

La exposición de las fotografías a modo de *tenderete* permitió comparar rápidamente los distintos diseños y estimular el diálogo. Es importante destacar que para que la comunidad se apropie realmente de la plaza, se necesitan acciones sostenidas en el tiempo y una recogida más completa de datos que canalice las propuestas hacia cambios tangibles.

Imagen 5. Muestra de algunas instantáneas de los distintos diseños realizado por algunos grupos de la comunidad. Los participantes imaginaron un nombre para sus diseños.

Imágenes obtenidas del autor. (Junio, 2023).

6. CONCLUSIONES

En este caso concreto, la acción participativa del grupo Factibles en la plaza Doctor Vallina (Sevilla) ilustra el potencial y la utilidad que pueden tener las prácticas artísticas participativas y el diseño colaborativo para generar ideas de mejora reales, respetuosas, adaptadas e inclusivas, al tiempo que fomenta el diálogo comunitario.

No obstante, y como hemos subrayado anteriormente en el apartado de *evaluación*, es importante anotar que un único proyecto no puede evidenciar por sí solo el verdadero alcance y la transformación

que pueden propiciar estas metodologías. Para sostener afirmaciones más sólidas sobre su potencial, sería necesario aplicar un análisis más extenso y crítico, comparando resultados en distintos contextos y realizando un seguimiento del caso más prolongado en el tiempo.

A pesar de los muchos beneficios, también es necesario reconocer los límites y desafíos de este enfoque, especialmente cuando se trabaja con grupos heterogéneos. En este caso, los diferentes grupos participantes (niños, familias y adultos) aportaron una amplia gama de propuestas que, en algunos casos, eran difíciles de conciliar. Esto plantea preguntas sobre cómo integrar eficazmente las diversas perspectivas en un diseño final que pueda satisfacer a una comunidad diversa.

Finalmente, es necesario reflexionar sobre el impacto a largo plazo de este tipo de intervenciones. En este sentido, la participación ciudadana no debe entenderse como un evento aislado, sino como parte de un proceso continuo de diálogo y colaboración entre los ciudadanos y los responsables del desarrollo urbano (Mitchell, 2003).

Bibliografía:

Andreu Lara, C., R. Arregui-Pradas, D. Callejón Chinchilla, M. Donadei, A. García-García, P. Lara-Barranco, R. Llácer Pantión, M. Prieto-Peinado, y I. Tirado García. 2025. *APLICA: Fases y acciones*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14652829>.

Andreu-Lara, C., R. Arregui-Pradas, A. García-García, R. Llácer Pantión, I. Tirado García, F. J. Torres-Gutiérrez, y M. Prieto-Peinado. 2024. *Sí es una plaza. Intervención artística y participativa en la plaza Doctor Pedro Vallina de Sevilla*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14065701>.

Arnstein, S. R. 1969. "A Ladder of Citizen Participation." *Journal of the American Institute of Planners* 35 (4): 216-224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>.

Bishop, C. 2012. *Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship*. Verso Books.

Bourriaud, N. 2006. *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

FACTIBLES. 2025. *Proyecto FACTIBLES: Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana*. Universidad Pablo de Olavide. Consultado el 5 de marzo de 2025. <https://www.upo.es/investiga/proyctofactibles>.

Fernández Maldonado, A. M. 2010. "Urban Fragmentation, Accessibility, and Planning: A Study of the Restructuring of the Metropolitan Region of Lima." *Habitat International* 34 (4): 393-409. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2009.11.007>.

García Molina, R., R. Miralles Jori, y V. Díaz García. 2023. "Proceso de diseño participativo con colectivos a partir del método Livingston: El caso de la cooperativa de viviendas colaborativas El Ciempiés." *Hábitat y Sociedad* 16: 43-69. <https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2023.i16.03>.

Helguera, P. 2011. *Education for Socially Engaged Art: A Materials and Techniques Handbook*. Jorge Pinto Books.

Kester, G. H. 2004. *Conversation Pieces: Community and Communication in Modern Art*. University of California Press.

Kester, G. H. 2013. *The One and the Many: Contemporary Collaborative Art in a Global Context*. Duke University Press.

Lefebvre, H. 1991. *The Production of Space*. Blackwell Publishing.

Livingston, R. 2002. *Manual de arquitectura viva*. Editorial Nueva Imagen.

Mitchell, D. 2003. *The Right to the City: Social Justice and the Fight for Public Space*. The Guilford Press.

Romero, G., y R. Mesías. 2004. "La participación en el diseño urbano y arquitectónico en la producción social del hábitat." *CYTED-HABYTED-Red XIV.F.*, 119.

Sanoff, H. 1990. *Participatory Design: Theory and Techniques*. Bookmasters.

Sanoff, H. 2000. *Designing with Community: A Participatory Way to Build Neighborhoods*. McGraw-Hill.

Yin, R. K. 2018. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6ª ed. SAGE Publications.